

027.7

Zeitschrift
für
Bibliothekskultur

journal homepage: www.0277.ch

Inhaltsverzeichnis 2013

1,1 Bibliothek 2.0 am Ende?! / Library 2.0 on the Ropes?!

- Herrlich, Bernhard / Ledl, Andreas / Tréfás, David: Editorial. S. 1-4. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-1-17>.
- Tannhof, Werner: Das deutsche wissenschaftliche Bibliothekswesen jenseits der Bibliothek 2.0 – Zukunft jetzt gestalten. S. 5-13. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-1-10>.
- Herrlich, Bernhard: Bibliothek 2.0 pragmatisch – Teilnahme garantiert keine Mitgestaltung. S. 14-21. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-1-11>.
- Tréfás, David: Die Bibliothek 2.0 ist tot – es lebe der Bibliothekar 2.0. S. 22-26. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-1-12>.
- Edinger, Eva-Christina / Reimer, Ricarda T. D.: Vernetzte Räume: Vom Bücherregal zur Bibliothek 2.0 – Neue Standorte und Perspektiven. S. 27-36. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-1-13>.
- Njoroge, George Gitau / Kang'ethe, Patience: University Libraries and Social Media – The Case of the Postmodern Library, Kenyatta University. S. 37-42. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-1-14>.

127

1,2 Die Farbe des Katalogs / The Colour of the Catalogue

- Herrlich, Bernhard / Ledl, Andreas / Tréfás, David: Editorial: Die Farbe des Katalogs. S. 43-46. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-2-25>.
- Böhner, Dörte: Verbessern Discovery Systeme die Informationskompetenz? S. 47-57. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-2-26>.
- Spinnler-Dürr, Alice: Die Diktatur der Suchmaschinen. S. 58-66. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-2-31>.
- Grant, Carl: Knowledge Creation Platforms: The Next Step after Web-Scale Discovery. S. 67-73. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-2-32>.
- Viegner, Tobias: Die Schweizer Verbundlandschaft – ein Hemmnis für die Entwicklung der Bibliotheken? S. 74-80. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-2-29>.
- Anzolin, Heloisa Helena: Sharing of Information and Cooperation among University Libraries and their Importance in the Networked World. S. 81-84. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-2-30>.

1,3 Vom Willen zu verstehen / The Will to Understand

- Herrlich, Bernhard / Ledl, Andreas / Tréfás, David: Editorial: Vom Willen zu verstehen. S. 85-89. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-3-42>.
- Schellhammer, Barbara: „Dichtes Verstehen“ als Schritt zu einer begegnenden Bibliothekskultur. S. 90-94. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-3-35>.
- Seeliger, Frank: „Individuum est ineffabile“ oder: Verstehen Bibliothekare ihre Zielgruppe wirklich? S. 95-100. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-3-36>.
- Haas, Corinna: „Spielen die jetzt Soziologen?“ Nutzerstudien mit ethnografischen Methoden. S. 101-105. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-3-38>.
- Weinhold, Thomas / Hügi, Jasmin / Schneider, René / Bekavac, Bernard: Evaluation bibliothekarischer Online-Angebote: Usability und Usefulness – zwei Seiten einer Medaille. S. 106-115. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-3-39>.
- Bröns, Pernille / Greifeneder, Elke / Støvring, Sonia: The Reluctance to be on a Facebook Sabbatical: How Facebook Promotes Students' Academic Life. S. 116-126. Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-1-3-40>.